

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2025 №2 (29)

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари

при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers

of the Republic of Uzbekistan

Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT

XALQARO JURNAL

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

PHILOSOPHY AND LIFE

INTERNATIONAL JOURNAL

2025 №2 (29)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.

Журнал выходит 4 раза в год.

The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. - Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'z.RV M huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧЖ Elc.uz</p> <p style="text-align: center;">Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; (Eron) B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.I., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Pardayev S.P. – falsafa doctori PhD, (O'zbekiston) Tulenova G. J - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. – falsafa doctori PhD (O'zbekiston) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor (Qozog'iston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg'iziston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – falsafa doctori PhD, dotsent (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston)</p>
--	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. – академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. – д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. – президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. – академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. – академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан – Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахярова, Т. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. – д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринаяд, Я. – доктор философии PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа – доктор филос PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. – д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов А. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. – доктор философии PhD доцент (Нигерия) Пардаев С.П. – доктор философии PhD (Узбекистан) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Тураев, Б.О. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тюкмаева А.М. – доктор философии PhD (Узбекистан) Курмангалиева, Г.К. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Курбанова Л.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергганов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. – DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. – д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. – PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Урманбетова, Ж.К. – д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун – д.ф.н., профессор (Китай) Шарипова Э.К. – д.ф.н. профессор (Киргизистан) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т – доктор философии PhD (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. – (Узбекистан) Пулатов А. – (Узбекистан)</p>
---	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. – academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R. – director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. – president of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. – Academician of the Academy of Sciences of Russia, director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. – professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders:</p> <p>National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan Expert lawyers LLC Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. – doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja – PhD., professor (India) Bilalov, M.I. – doctor of philosophical sciences, professor (Russiya) Gabitov, T.H. – doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. – doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. – doctor of philosophical sciences, associate Professor (Russia) Olatunji F. – doctor of philosophical sciences PhD, associate Professor (Nigeria) Pardayev S.P. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Tulenova G. J. – doctor of philosophical Sciences, professor (Uzbekistan) Tesdelen Vefa – doctor of philosophical Sciences, professor (Turkey) Turaev, B.O. – doctor of Philosophical sciences, Professor (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Kurmangaliyeva, G.K. – doctor of Philosophical Sciences, professor (Kazakhstan) Kurbanova L.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Khudoydodzoda F.B. – doctor of Philosophical Sciences DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Tajikistan) Pakhrudinov, Sh.I. – doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. – PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – doctor of Philosophical sciences, professor (Kazakhstan) Urmanbetova, J.K. – doctor of philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun – doctor of philosophical sciences, professor (China) Shadmanov, Q. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) - doctor of Philosophical sciences, professor, professor (Belarus) Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan)</p>
--	---

MUNDARIJA

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Anifowose, Oluwaseun Adeola, Towolawi, Samson Anuoluwapo
**NIGERIYA JAMIYATIDA PORNOGRAFIYA AXLOQIY MUAMMOLARINING
FALSAFIY TAHLILI.....9-23**

Shermuxamedova Niginaxon Arslonovna
**RAQAMLI MADANIYAT FENOMENI SIFATIDA KLIPLI TAFAKKURNING
FALSAFIY-KOGNITIV TAHLILI VA IJTIMOYIY OQIBATLARI.....24-34**

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Tyukmayeva Aida Maratovna
**POSTSTRUKTURALISTIK DISKURSDA SEMIOTIKANING KONSEPTUAL
ASOSLARI.....35-42**

Pardayev Sul-tonmurod
**POSTNOKLASSIK FANNING MOHIYATI VA UNING SHAKLLANISH
BOSQICHLARI.....43-57**

FALSAFA TARIXI VA TARIX FALSAFASI

Karimov Ilhom Jumayevich
**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA IJTIMOYIY MUNOSABATLAR
DINAMIKASINING IJTIMOYIY-FALSAFIY JIHLATLARI.....58-65**

Mahkamov Ulug'bek Abdugapporovich
**DIALOG VA ILMIY IJODIY FAOLIYATNING ONTOLOGIK,
EPISTEMOLOGIK VA METODOLOGIK JIHLATLARI.....66-75**

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Muxamedova Zamira Muhamedjanovna
**MAHALLIY AN'ANADAN GLOBAL AXLOQQA TOMON RIVOJLANISHDA
ISLOM BIOETIKASINING TRANSFORMATSIYASI.....76-92**

Shakenov Dias Pavlovich
**EKOLOGIK ONGNI SHAKLLANTIRISHDA DINIY AN'ANALARNING
QADRIYATLI AHAMIYATINI IJTIMOYIY-FALSAFIY TAHLILI.....93-104**

Narziyev Farxod Qurbon o'g'li
**OILA INSTITUTI MIKROSOTSIOLOGIK O'LCHAMLARINING TARBIYA,
MUNOSABAT VA QADRIYATLAR TIZIMIDAGI ROLI.....105-114**

Nishonova Ozoda Djalolitdinovna
**O'ZBEK XALQI ETNIK MADANIYATI: ILMIY-NAZARIY KONSEPSIYALAR
VA ULARNING TAHLILI.....115-127**

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Anifowose, Oluwaseun Adeola; Towolawi, Samson Anuoluwaro

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЭТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПОРОНОГРАФИИ В ОБЩЕСТВЕ НИГЕРИИ.....9-23

Шермухамедова Нигинахон Арслоновна

ФИЛОСОФСКО-КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ КАК ФЕНОМЕН ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ.....24-34

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Тюкмаева Аида Маратовна

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СЕМИОТИКИ В ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКОМ ДИСКУРСЕ.....35-42

Пардаев Султонмурод

СУЩНОСТЬ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ И ЭТАПЫ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ.....43-57

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

Каримов Илхом Джумаевич

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИНАМИКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.....58-65

Махкамов Улугбек Абдугаппорович

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАЛОГА И НАУЧНОЙ-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....66-75

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Мухамедова Замира

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСЛАМСКОЙ БИОЭТИКИ В РАЗВИТИИ ОТ МЕСТНОЙ ТРАДИЦИИ К ГЛОБАЛЬНОЙ ЭТИКЕ.....76-92

Шакенов Диас Павлович

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕННОСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ.....93-104

Нарзиев Фарход Курбон оглы

РОЛЬ МИКРОСОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ, ОТНОШЕНИЙ И ЦЕННОСТЕЙ.....105-114

Нишанова Озода Джалолитдиновна

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЗБЕКСКОГО НАРОДА: НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И ИХ АНАЛИЗ.....115-127

CONTENTS

PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

Anifowose, Oluwaseun Adeola; Towolawi, Samson Anuoluwapo
THE ETHICAL COMPLEXITIES OF PORNOGRAPHY IN NIGERIAN SOCIETY: A PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....9-23

Shermukhamedova Niginakhon Arslonovna
PHILOSOPHICAL-COGNITIVE ANALYSIS AND SOCIAL CONSEQUENCES OF CLIP THINKING AS A PHENOMENON OF DIGITAL CULTURE.....24-34

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

Tyukmaeva Aida Maratovna
CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF SEMIOTICS IN POSTSTRUCTURALIST DISCOURSE.....35-42

Pardayev Sul-tonmurod
THE ESSENCE OF POST-NONCLASSICAL SCIENCE AND THE STAGES OF ITS FORMATION.....43-57

HISTORY OF PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HISTORY

Karimov Ilhom Jumayevich
SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND THE DYNAMICS OF SOCIAL RELATIONS.....58-65

Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich
ONTOLOGICAL, EPISTEMOLOGICAL, AND METHODOLOGICAL DIMENSIONS OF DIALOGUE AND SCIENTIFIC CREATIVE ACTIVITY..66-75

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS

Muxamedova Zamira
THE TRANSFORMATION OF ISLAMIC BIOETHICS IN ITS DEVELOPMENT FROM A LOCAL TRADITION TO A GLOBAL ETHICS.....76-92

Shakenov Dias Pavlovich
A SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE VALUE SIGNIFICANCE OF RELIGIOUS TRADITIONS IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS.....93-104

Narziev Farxod Qurbon o‘g‘li
THE ROLE OF THE MICROSOCIOLOGICAL DIMENSION OF THE FAMILY INSTITUTION IN THE SYSTEM OF UPBRINGING, RELATIONSHIPS, AND VALUES.....105-114

Nishonova Ozoda Djalolitdinovna
ETHNIC CULTURE OF THE UZBEK PEOPLE: SCIENTIFIC AND THEORETICAL CONCEPTS AND THEIR ANALYSIS.....115-127

UDK: 165.9:001.89

 10.5281/zenodo.18077782

Pardayev Sultonmurod

Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti

Toshkent, O‘zbekiston

sultonmurod121993@gmail.com

POSTNOKLASSIK FANNING MOHIYATI VA UNING SHAKLLANISH BOSQICHLARI

Annotatsiya. Postnoklassik fan zamonaviy ilmiy tafakkurning eng muhim bosqichlaridan biri bo‘lib, uning yuzaga kelishi fanning klassik va noklassik modellaridagi inqiroz va transformatsiya jarayonlari bilan bevosita bog‘liqdir. Mazkur bosqichda murakkab tizimlar, ochiq strukturalar va fatalisiz dinamik modellar markaziy ahamiyat kasb etadi. Postnoklassik yondashuvda inson omili, qiymatlar tizimi va madaniy muhitning ilmiy bilishdagi o‘rni yanada kuchayadi. Shuningdek, fanlararo integratsiya, sinergetik tahlil va xolistik qarashlar yangi ilmiy metodologiyaning asosiy o‘zagiga aylanadi. Postnoklassik fan nainki tabiatni, balki inson-madaniyat tizimini ham yaxlit holda tushunish imkonini yaratadi. Shu bois ushbu maqolada postnoklassik fanning mohiyati va uning shakllanish bosqichlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Postnoklassik fan; sinergetika; murakkab tizimlar; fanlararo integratsiya; xolistik yondashuv; gnoseologiya.

KIRISH

XX asr oxiri va XXI asr boshlarida ilm-fan taraqqiyotini belgilab bergan eng muhim jarayonlardan biri bu - postnoklassik fanning shakllanishi va uning nazariy hamda amaliy sohalarda tobora kuchayib borayotgan ta’siridir. Insoniyat tamaddunining turli davrlarida fan tabiatni bilishning asosiy vositasi sifatida o‘zgarib borgan bo‘lsa-da, postnoklassik bosqich ilmiy tafakkurda mutlaqo yangi ko‘lamdagi paradigmal o‘zgarishlarni anglatadi. Bu bosqich klassik va noklassik ilmdagi inqiroz, cheklovlar va qarama-qarshiliklarni bartaraf etishga qaratilgan, murakkab tizimlar, ochiq strukturalar va inson omilining markaziy o‘ringa chiqishi bilan xarakterlanadi. Klassik fan negizida determinizm, ratsionalizm va subyekt-obyektning keskin ajratilishi yotar edi. Noklassik fan esa nisbiylik, kvant mexanikasi, xaos va noaniqlik tamoyillarini ilgari surgan holda fanning metodologik fundamentlarini yangiladi. Biroq postnoklassik fan bu ikki bosqichni ham inkor

etmasdan, balki ularni yangi epistemologik asosda uyg'unlashtirib, bilish jarayonini murakkab, dinamik, o'z-o'zini tashkil etuvchi tizim sifatida qayta talqin qiladi.

Postnoklassik ilmning muhim xususiyati shundaki, u faqat tabiatni emas, balki inson, madaniyat, jamiyat va ma'naviy muhitni ham bir butun tizim sifatida ko'radi. Subyekt va obyekt o'rtasidagi uzviy aloqa, qiymatlar va ma'naviy omillarning ilmiy bilishdagi roli, fanlararo integratsiya va sinergetik yondashuv postnoklassik paradigmaning o'ziga xos belgilaridandir. Bu yondashuvda tabiat qonunlari qat'iy yopiq modellar orqali emas, balki o'zgaruvchan, noaniq, satrlar orasida yashiringan dinamika orqali tushuntiriladi. Ilm-fanning globallashuvi, texnosferaning ulkan sur'atlarda rivojlanishi, sun'iy intellekt, biotexnologiyalar, kognitiv fanlar kabi yangi sohalarning shakllanishi intellektual faoliyatning butunlay yangi modellarini talab qilmoqda. Mana shunday sharoitda postnoklassik fan faqat nazariy tushunchalar yig'indisi emas, balki XXI asr ilmiy tafakkurini shakllantirayotgan metodologik inqilob sifatida namoyon bo'ladi. Bugungi kun muammolari, xususan ekologik inqirozlar, texnologik xavflar, global muvozanatsizlik, inson tafakkurining tezkor o'zgarishi barchasi postnoklassik yondashuvning dolzarbligini yanada oshirmoqda. Shu jihatdan postnoklassik fanning mohiyati va uning shakllanish bosqichlarini o'rganish zamonaviy falsafaning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu mavzuning ilmiy ahamiyati shundaki, u faqat fan tarixi haqida emas, balki hayotni, insonni va jamiyatni tushunishning yangi modellarini ochib beradi. Postnoklassik paradigma — bu inson bilan fan o'rtasidagi chegaralarni qayta belgilaydigan, bilish modellarini yangi mazmun bilan boyitadigan va tafakkurning kelajak tendensiyalarini belgilab beruvchi ilmiy-qarashlar tizimidir.

MATERIALLAR VA METODLAR.

Ushbu maqolani tayyorlashda postnoklassik fanning shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan asosiy nazariyalar, metodologik paradigmalar va falsafiy-ilmiy maktablarning asosiy manbalari tahlil qilishga harakat qilindi. Material sifatida XX asr oxiri va XXI asr boshlarida ilmiy revolyutsiyaga turtki bo'lgan mashhur olimlarning fundamental ishlari asosiy mezon sifatida tanlandi. Jumladan, I. Prigojinning sinergetika va nostabillik nazariyasi haqidagi ishlari, xususan uning «Xaosdan tartibga» asari murakkab tizimlarning o'z-o'zini tashkil etishi va noaniqlikning ijodiy roli haqidagi ilmiy qarashlariga tayanildi. Prigojinning fikricha, tabiat yaqin o'tmishdagi qat'iy deterministik modellarga to'g'ri kelmaydi, balki dinamik, ochiq va o'zgaruvchan tizimlar tarzida faoliyat yuritadi. Shu jihatdan uning ishlari postnoklassik fanning tabiiy-ilmiy asoslarini belgilab beradi. T. Kunning «Ilmiy inqiloblar strukturasi» asari esa ilmiy paradigmalarning almashinuvi, inqiroz va yangi bilim modellariga o'tish jarayonlarini ochib berilgan. Kunning paradigma nazariyasi postnoklassik ilmdagi «ilm-fanning o'zgaruvchan tabiati» konsepsiyasining epistemologik asosini tashkil etadi. Tahlil jarayonida Kunning qarashlari postpozitivistik ilmiy maktabning rivojiga ta'siri ochib berildi. I. Lakatosning «Ilmiy dasturlar metodologiyasi bo'yicha tadqiqotlar» asarida esa klassik fanning qat'iy metodologik modellari qayta ko'rib chiqilib, ilmiy dastur tushunchasi orqali bilish jarayonining tarkibiy, mazmun va dinamik qirralari

yoritilgan. Lakatosning modeli postnoklassik fan metodologiyasida «ilmning ochiq, oʻzgaruvchan, taraqqiy etuvchi jarayon» sifatida talqin qilinishiga xizmat qildi. Yuqoridagi olimlar bilan bir qatorda E.Morinning murakkablik nazariyasi, D. Bomning xolistik kvant yondashuvi, S.Xokingning kosmologik dinamikaga oid fikrlari, hamda postmodern davrida fanning inson omili bilan uygʻunligiga bagʻishlangan. A. Turen va Y. Xabermasning ishlari ham material sifatida tahlil qilindi. Ularning barchasi postnoklassik ilmning insoniy, madaniy va ijtimoiy omillar bilan bogʻliqligiga eʼtibor qaratishi bilan ahamiyatlidir. Tahlil qilingan adabiyotlar va nazariyalar postnoklassik paradigmaning shakllanish bosqichlarini, uning metodologik oʻzagini va epistemologik mohiyatini har tomonlama ochib berish imkonini berdi. Maqolada postnoklassik fanning shakllanish bosqichlari, klassik va noklassik ilmdan farqi, tarixiy paradigmalarning almashinuvi mantigʻi, Prigojin, Kun, Lakatos, Morin, Bom kabi olimlarning qarashlarini qiyosiy tahlil etish, postnoklassik fanning umumiy qonuniyatlari va turli maktablar oʻrtasidagi oʻzaro aloqalarni asoslash, murakkab tizimlar, ochiq strukturalar va oʻzgaruvchan dinamika tushunchalari postnoklassik paradigmadagi oʻrni, tabiat, jamiyat va bilim tizimlarida oʻz-oʻzini tashkil etish, xaos va tartib oʻrtasidagi dinamik munosabatlarni ochib berish uchun tarixiy-falsafiy komparativ (qiyosiy) tahlil, sistemali yondashuv, sinergetika, fanlararo integratsiya metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Postnoklassik fan fenomeni XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab ilm-fan rivojlanishining eng muhim yoʻnalishlaridan biri sifatida shakllandi. Bu davrda klassik va noklassik fanning epistemologik asoslari tubdan qayta koʻrib chiqildi, chunki yangi tipdagi murakkab jarayonlar klimat oʻzgarishi, biologik aloqa modellari, axborot oqimining epik oʻsishi, inson ongi va sunʼiy intellekt oʻrtasidagi oʻzaro taʼsir kabi omillar klassik ratsionalizm doirasida tushuntirib boʻlmagan darajada murakkablashdi. Bunday vaziyatda yangi dunyo manzarasiga ehtiyoj paydo boʻldi va aynan postnoklassik fan ana shu ehtiyojga javob sifatida shakllandi. Postnoklassik tafakkurning muhim ilmiy manbasi Tomas Kunning paradigmalarning almashinuvi haqidagi mashhur nazariyasi boʻlib, u ilm-fanning rivojlanishi uzluksiz emas, balki inqilobiy bosqichlarda sodir boʻlishini «ilm taʼkidlangan tartibda emas, balki krizislar va yangi modellar paydo boʻlishi orqali yangilanadi» degan fikrida asoslashga harakat qilgan [Kuhn, 1962, p. 45]. Bu fikr postnoklassik fanning dunyo manzarasiga mos keladi, chunki postnoklassik bilim tizimi reallikni statik emas, balki oʻzgaruvchan va dinamik tizim sifatida koʻradi.

Postnoklassik paradigmaning ilmiy poydevorini Ilya Prigojin tomonidan ishlab chiqilgan sinergetika va nostabillik nazariyasi yanada mustahkamladi. Prigojin tabiatda xaos yoʻq qiluvchi emas, balki yangilanish va tartib paydo boʻlishining manbai ekanini isbotlab, «murakkab tizimlarning rivoji barqarorlik emas, balki nostabillik nuqtalaridan boshlanadi» deb taʼkidlagan [Prigogine, 1980, p. 71]. Bu qarash postnoklassik fanning tub mohiyati dunyo tartibsizlik va tartibning murakkab oʻzaro bogʻliqligida mavjud ekani haqidagi tasavvurga asos boʻldi. Edgar Morinning murakkablik falsafasi esa, postnoklassik tafakkurning inson, jamiyat va

tabiat o'rtasidagi munosabatlarga oid yangi epistemologik asosini yaratdi. Morinning fikricha, «voqelikni qismlarga bo'lib o'rganish uning chuqur tabiatini ochib berolmaydi; bilishning haqiqiy mohiyati butun tizimning o'zaro bog'liqligida namoyon bo'ladi» [Morin, 1990, p. 52]. Shu tufayli postnoklassik fan reduksionizmdan butunlay voz kechib, butunlik va o'zaro bog'liqlikka asoslangan xolistik tafakkur modelini qabul qilgan. Postpozitivizm ham postnoklassik paradigmaning shakllanishida muhim rol o'ynadi. Karl Popper ilmiy bilimning tabiati haqida fikr yuritib, «ilm – haqiqatni tasdiqlovchi tizim emas, balki xatolarni topib, ularni bartaraf etish orqali takomillashadigan ochiq jarayondir» deb ta'kidlagan [Popper, 1959, p. 33]. Uning bu nazariyasi postnoklassik fanning dinamik, o'zgaruvchan va tanqidiy fikrga asoslangan metodologiyasiga mukammal mos keladi. Devid Bomning bo'linmas butunlik konsepsiyasi esa postnoklassik falsafaning inson va obyektiv reallik o'rtasidagi chegara yo'qligini asoslab berdi. Uning fikricha, tafakkur va tabiat ajralgan emas, balki o'zaro bog'langan va bir-biriga ta'sir qiluvchi jarayonlardan tashkil topgan [Bohm, 1980, p. 28]. Bomning bu g'oyasi postnoklassik bilimda subyekt va obyektning teng huquqli pozitsiyasiga asos bo'lib xizmat qildi. Shu nuqtai nazardan postnoklassik fan fenomeni insoniyat tafakkurining yangi bosqichini belgilaydi. U dunyo manzarasini mexanik modellar doirasida emas, balki ochiq, murakkab, dinamik va insonning faol ishtiroki bilan o'zgarib boradigan tizim sifatida talqin qiladi. Ushbu paradigma XXI asrdagi fanning strategik vazifalarini global ekologik muammolar, biosfera barqarorligi, sun'iy intellekt va inson ongi o'rtasidagi munosabatlar chuqur tahlil qilish uchun mustahkam metodologik asos yaratadi.

Klassik fan XVII–XIX asrlarda shakllangan mexanistik dunyoqarash va ratsional tafakkurga tayanadi. Bu davrda dunyo izohlanadigan, barqaror va universal qonunlar asosida harakatlanuvchi mexanik tizim sifatida tushunilgan. Kuzatuvchi inson «xolis subyekt» sifatida qaralib, uning bilish jarayoniga ta'siri mavjud emas, deb hisoblangan. Bu yondashuvning asoslari Kartezian dualizmdan boshlanib, Dekart falsafasida inson tafakkuri va tabiat o'rtasidagi keskin chegara quyidagi fikr bilan ifoda etilgan: «Subyekt va obyekt ajratilgan taqdirdagina bilish xolis va ishonchli bo'ladi» [Dekart, 1641, c. 12]. Bu yondashuv ilm-fanning ilk davrlarida juda muvaffaqiyatli bo'lgan bo'lsa-da, keyinchalik uning kamchiliklari tobora oydinlashmoqda. Klassik modelning yana bir asosiy ustuni Nyuton mexanikasining deterministik xarakteri edi. Nyuton tabiatni aniq, hisoblanadigan va universal qonunlarga bo'ysunuvchi tizim sifatida tasvirlagan holda: «Agar biz tabiatdagi barcha kuchlarni bilsak, kelajakni ham aniq hisoblashimiz mumkin» degan qarashni ilgari surgan [Newton, 1687, p. 44]. Bu qarash o'z davrida fanning ulkan yutuqlarini ta'minladi va industrial inqilob, texnika taraqqiyoti hamda mexanizasiya jarayonlari aynan shu model asosida rivojlandi. Biroq vaqt o'tishi bilan tabiatning bunday soddalashtirilgan tasviri murakkab tizimlarni tushuntirishda etarli bo'lmay qoldi.

XX asrda esa, klassik fanning epistemologik chegaralari jiddiy tanqidga uchradi. Nisbiylik nazariyasi klassik fazo-vaqt modelini tubdan buzdi. Eynshteynning: «Fazo va vaqt alohida mavjud emas, ular materiya va energiya bilan bir butun dinamik tuzilma xosil qiladi» degan fikri [Einstein, 1916, p. 6] tabiat ilmiy

tasavvuridagi inqilobiy burilishga sabab bo'ldi. Bu yondashuv dunyo universal va mutlaq emasligini, balki nisbiy va kuzatuvchiga bog'liq ekanini ko'rsatib berdi. Shunday qilib, klassik fanning absolyut determinizmi ilmiy asosini yo'qota boshladi. Verner Gayzenbergning noaniqlik tamoyili esa, klassik fanning eng bosh g'oyasi «kuzatuvchi reallikka ta'sir qilmaydi» degan nazariyani inkor qildi. U «mikrodunyoda obyekt holati aniq emas, faqat ehtimoliy holatlar majmuasi sifatida namoyon bo'ladi» deya ta'kidlagan [Heisenberg, 1927, p. 173]. Bu bilan klassik xolislik konsepsiyasi istisno qilib bo'lmaydigan tarzda o'rniga yangi, subyektiv-obyektiv uyg'unlikka asoslangan model paydo bo'ldi. Klassik fanning chegaralari faqat fizikada emas, balki biologiya, psixologiya, ekologiya va sotsiologiyada ham namoyon bo'ldi. Masalan, Lyudvig fon Bertalanfi tizimlar nazariyasida «tabiiy obyektlar yopiq emas, balki atrof muhit bilan doimiy aloqada bo'luvchi ochiq tizimlardir» deb yozadi [Bertalanffy, 1968, p. 55]. Bu fikr klassik fanning obyektini alohida, izolyatsiyalangan holda o'rganish amaliyotini to'liq rad etdi. Zamonaviy fan uchun jism yoki jarayonni atrof muhitdan ajratib tadqiq etish mumkin emasligi ayon bo'ldi. Shu bilan birga, Karl Popper klassik fanning mutlaq haqiqatga intilishini tanqid qilib, «ilm to'xtamas jarayon bo'lib, har bir nazariya o'zidan keyin yana kuchliroq nazariya uchun zamin yaratadi» deb ta'kidladi [Popper, 1959, p. 41]. Bu nuqtayi nazar klassik fanning o'zgarimas va mukammal bilim konsepsiyasini tubdan inkor etdi. Shunday qilib, klassik fanning epistemologik chegaralari reallikning bir yo'nalishli, statik va deterministik modelga solinishi, subyekt rolining inkor qilinishi va xolislik illyuziyasining ustunligi, murakkab tizimlarning qismlarga bo'linib o'rganilishi, ehtimoliylik va noaniqlikning ilmiy jarayondan chiqarib tashlanishi namoyon bo'ldi.

Postnoklassik fan aynan shu cheklovlarni bartaraf etish maqsadida shakllandi va uning vujudga kelishi ilm-fan tarixida yangi intellektual burilishga aylandi. Noklassik ilm XX asr boshlarida klassik mexanistik dunyoqarashning cheklanganligi namoyon bo'la boshlaganda paydo bo'lgan ilmiy-intellektual inqilobdir. Bu inqilob o'sha davrdagi yangi tabiiy ilmiy kashfiyotlar kvant mexanikasi, nisbiylik nazariyasi, entropiya tushunchasi va murakkab dinamika modellari bilan uzviy bog'liq bo'lib, fanning tub epistemologik tamoyillarini qayta ko'rib chiqishni talab etdi. Noklassik ilmning vujudga kelishi bilan ilm-fan reallikni statik va tartibli tizim sifatida emas, balki ehtimoliy, o'zaro bog'liq va dinamik jarayonlar majmuasi sifatida tushuntira boshladi.

Nisbiylik nazariyasi ilm-tafakkurdagi ilk yirik burilish bo'ldi. Eynshteyn fazo va vaqt haqidagi klassik tasavvurlarni rad etib, «fazo-vaqt mustaqil mavjud emas, balki materiya bilan o'zaro ta'sirda shakllanuvchi tuzilmadir» deya ta'kidladi [Einstein, 1916, p. 14]. Bu qarashning ahamiyati shundaki, u reallikni universal va o'zgarimas emas, balki kuzatuvchiga bog'liq nisbiy kategoriya sifatida namoyon qilishga imkon berdi. Fizik dunyoqarashning bunday yangilanishi nafaqat ilmning, balki insonning o'zini anglash madaniyatining ham transformasiyasiga olib keldi. Noklassik ilmning yana bir hal qiluvchi bosqichi Verner Geyzenbergning noaniqlik tamoyilidir. Uning fikriga ko'ra, mikrodunyodagi obyektlarning holati aniq emas, balki ehtimoliy holatlar spektri sifatida mavjud bo'ladi. Uning fikricha «Kuzatuv

amalining o'zi obyekt holatini o'zgartiradi va uning parametrlarini aniq belgilashni imkoniyatdan mahrum qiladi» [Heisenberg, 1927, p. 173]. Bu nuqtai nazar klassik fanning eng asosiy g'oyasi «kuzatuvchi reallikka ta'sir qilmaydi» degan tushunchani tubdan inkor qildi. Natijada bilish jarayonida sub'ektning roli, uning idroki va asboblarning imkoniyatlari ilmiy tahlilning ajralmas qismiga aylandi. Maks Plankning energiyaning kvantlarga bo'linishi haqidagi g'oyasi ham noklassik ilmning rivojida katta rol o'ynadi. Plank energiya uzluksiz emas, balki porsiya-porsiya qabul qilinishini isbotlab, «tabiatdagi kuchlar va nurlanish jarayonlari diskret xususiyatga ega» deb yozadi [Planck, 1901, p. 67]. Bu g'oya murakkab tizimlar dialektikasiga asos bo'lib, keyinchalik xaos nazariyasi va sinergetikaning shakllanishiga turtki berdi. Nils Borning komplementarlik tamoyili noklassik bilishning yana bir asosiy tayanchi hisoblanadi. U shunday ta'kidlaydi: «Tabiatning ko'plab hodisalari bir vaqtning o'zida bir-biriga zid, ammo o'zaro to'ldiruvchi nazariyalar orqali tushuntiriladi» [Bohr, 1928, p. 38]. Bu fikr reallikning ko'pqirraligini, uni bir xil model bilan to'liq qamrab bo'lmasligini anglatadi. Hozirgi ilm-fan fizika, biologiya, kognitiv fanlar va ijtimoiy sohalarda aynan komplementar yondashuv asosida rivojlanmoqda. Noklassik ilmning epistemologik burilishiga Karl Popporning ilmiy bilim tabiati haqidagi fikrlari ham muhim ta'sir ko'rsatdi. U shunday yozadi: «Ilm doimiy ravishda o'z-o'zini inkor qilish va yangilash imkoniga ega bo'lgan ochiq tizimdir» [Popper, 1959, p. 41]. Popporning bu qarashi noklassik fanga xos bo'lgan tanqidiy raftori, bilishning o'zgaruvchanligi va nazariyalar doimiy qayta ko'rib chiqilishi zaruriyatini ilmiy asoslab berdi. Noklassik ilmning rivojlanishi faqat fizika doirasi bilan cheklanib qolmadi. Uning ta'siri biologiyada evolyusiyaning dinamik modellarida, psixologiyada idrokning ehtimoliy va kontekstual tabiatida, sotsiologiya va falsafada insonning bilishdagi roli va ma'naviy holati tahlilida namoyon bo'ldi. Hozirgi ekologik tizimlar, iqtisodiy jarayonlar va inson ongi bilan bog'liq neyrodinamik modellar ham noklassik fanning ilmiy birlamchi asoslariga suyanadi. Shunday qilib, noklassik ilm klassik mexanistik modelning cheklanganligini oshkor etib, bilish jarayonining yangi, yanada murakkab va inson omilini nazarda tutuvchi shaklini shakllantirdi. U postnoklassik fan uchun zarur nazariy poydevor yaratib, reallikning faqat tartib emas, balki tartib va xaos uyg'unligida mavjud ekanini ilmiy jihatdan asoslab berdi.

Postnoklassik ilmning metodologiyasi klassik va noklassik fan metodlarining oddiy yig'indisi emas, balki ularning chuqur qayta talqini va sintezidan kelib chiqadigan yangi epistemologik tizimdir. Bu metodologiyaning shakllanishi XX asrdagi ilm-fan inqiloblari, murakkab tizimlar nazariyasi, sinergetika, kognitiv fanlar va gumanitar bilimlar integratsiyasi bilan bevosita bog'liq bo'ldi. Agar klassik fanning metodlari obyektни izolyatsiya qilingan holda, statik va tahlilga bo'lib o'rganishga qaratilgan bo'lsa, postnoklassik metodologiya reallikni ochiq, dinamik va o'zaro bog'langan tizimlar majmuasi sifatida tushunishdan kelib chiqadi. Postnoklassik metodologiyaning asosiy ustunlaridan biri sinergetik yondashuvdir. Ilya Prigojin sinergetikaning tabiati haqida shunday yozadi: «Murakkab tizimlar xaos va tartib o'rtasidagi o'tish nuqtalarida yangi strukturalar yaratadi» [Prigogine, 1980, p. 104]. Uning ushbu g'oyasi postnoklassik metodologiyaning eng muhim

qonuniyatlarini belgilaydi, chunki sinergetik yondashuvga ko'ra, fanning vazifasi tabiatni barqaror holatda emas, balki o'zgaruvchan jarayonda tushunishdan iboratdir. Bu reallikni statik tasvir emas, balki doimiy rivojlanishdagi jarayon sifatida ko'rsatadi. Postnoklassik metodologiyaning ikkinchi muhim ustuni murakkablik nazariyasidir. Edgar Morin murakkablikning mohiyatini izohlar ekan, «reallik qismlarga bo'linsa tushunarli bo'lib qolmaydi; uning ma'nosi qismlar o'rtasidagi bog'liqlikda namoyon bo'ladi» deb ta'kidlaydi [Morin, 1990, p. 67]. Bu qarash postnoklassik metodologiyada reduksionizmning o'rniga xolistik tahlil kelganini ko'rsatadi. Bugungi zamonaviy ilm-fan ekologiya, biologiya, sosiologiya, kognitiv fanlar aynan shunday murakkab tizimlar munosabatlarini o'rganishga asoslanadi. Tomas Kunning paradigmalarni dinamikasiga oid nazariyasi ham postnoklassik metodologiyaning ajralmas qismidir. U fanning rivojlanishi haqida «Ilm o'zgarib, balki paradigmalarni almashinuvi orqali yangi dunyo manzaralarini yaratadi» [Kuhn, 1962, p. 91] deb ta'kidlagan. Shu nuqtai nazardan qaraganda, postnoklassik metodologiya ilmiy jarayonni yaxlit va statik tizim sifatida emas, balki o'zgaruvchan, o'z-o'zini yangilab boruvchi dinamika sifatida talqin qiladi. Bunday yondashuv zamonaviy ilmdagi tezkor o'zgarishlarni tushunish uchun muhim ahamiyatga ega. Metodologiyaning yana bir muhim xususiyati bilish jarayonida sub'ektning ishtiroki va qiymatlar tizimining rolini tan olishdir. Devid Bom tafakkurning tabiati haqida shunday fikr bildiradi: «Biz tafakkurni tashqaridan kuzatiluvchi jarayon deb o'ylaymiz, ammo amalda tafakkur voqelikni yaratishda faol ishtirok etadi» [Bohm, 1980, p. 43]. Demak, postnoklassik metodologiyada insonning dunyo manzarasi, tafakkuri, madaniy tajribasi va qiymatlari ilm-fanning ajralmas qismi sifatida qaraladi.

Postnoklassik metodologiyaning yana bir muhim qirrasini fanlararo integratsiyadir. Murakkab tizimlarni tushunish uchun bir fanning doirasi yetarli bo'lmay qoladi; fizika, biologiya, neyroilm, psixologiya, sotsiologiya, informatika kabi fanlarning o'zaro bog'liqligi postnoklassik tadqiqotning tabiiy shartiga aylandi. Bu jarayon haqida Lyudvig fon Bertalanfi shunday ta'kidlagan: «Har qanday tizimni tushunish uchun uning o'zaro bog'langan qismlari va tashqi muhit bilan aloqalari birgalikda o'rganilishi zarur» [Bertalanffy, 1968, p. 64]. Bunday yondashuv postnoklassik metodologiyaning keng qamrovli va universal xarakterini ko'rsatadi. Shu tariqa, postnoklassik metodologiya klassik fanning statik, obyektga qaratilgan va bozorlangan tahlil usullarini keskin qayta ko'rib chiqib, dunyo manzarasini dinamik, murakkab va o'zaro bog'liq tizimlar asosida tushuntiradi. Uning eng muhim xususiyatlari sinergetik yondashuv, murakkablik falsafasi, fanlararo integratsiya, subyektiv ishtirokning e'tirofi va paradigmalarni dinamikasi XXI asr fanining asosiy metodologik poydevorini tashkil qiladi.

Postnoklassik ilmnin eng muhim yutuqlaridan biri insonning bilish jarayonidagi rolini qaytadan markazga chiqarishdir. Klassik fan davrida subyektning ahamiyati keskin kamaytirilib, fan «xolis kuzatuvchi» modeliga tayangan holda obyektiv haqiqatni sub'ektiv ta'sirlardan mutlaqo ajratilgan holda o'rganishga intilayotgan edi. Noklassik inqilob esa bu modelni tubdan o'zgartirdi, chunki mikro-dunyodagi hodisalarni xolis va ta'sirsiz kuzatish mumkin emasligi ilmiy

jihatdan isbotlandi. Ammo insonning fanga to'liq qaytishi, uning roli, qiymatlari va ma'naviy holati bildiradigan paydo bo'lishi aynan postnoklassik bosqichda to'liq amalga oshdi.

Verner Geyzenberg noaniqlik tamoyilida «Kuzatuv amaliyoti obyektning holatini belgilaydi, shuning uchun obyektни kuzatuvchidan mustaqil tasvirlab bo'lmaydi» deb ta'kidlagan [Heisenberg, 1927, p. 179]. Bu fikr subyekt ilm-fanning uzoq yillar davomida chetga surib qo'yilgan markaziga qaytib kelganini anglatadi. Buning zamonaviy ilm uchun ahamiyati shundaki, fan reallikni faqat tashqi obyekt sifatida o'rganibgina qolmay, balki insonning idrok qobiliyati, uning madaniy tajribasi va qiymatlari bildiradigan ta'sir ostida shakllanishini tan oladi. Karl Popper ilmning tabiati haqida fikr yuritar ekan, bilish jarayoni obyektiv haqiqatni oddiy ravishda aks ettirmaydi, balki insonning faol tanqidiy munosabati orqali takomillashadi, ya'ni «Ilm – inson faoliyati, u qat'iy va bir yo'nalishli emas, balki xatolarni bartaraf etish orqali rivojlanadi» [Popper, 1959, p. 47] deb ta'kidlagan. Bu fikr fanga subyektning faol ishtiroki va uning intellektual mas'uliyatini qaytadan ilmiy jarayonning markaziga qo'yadi.

Devid Bomning bo'linmas butunlik konsepsiyasi ham subyektning fanga qaytishida muhim rol o'ynaydi. U tafakkur va voqelik o'rtasida sun'iy chegara yo'qligini asoslab: «Inson tafakkuri dunyoni faqat aks ettirmaydi, balki undagi tartibni yaratishda ham ishtirok etadi» deb ta'kidlaydi [Bohm, 1980, p. 31]. Bu fikr postnoklassik ilmning yangi yo'nalishlariga kognitiv fanlar, neyrofalsafa, ijtimoiy epistemologiya va inson-axborot texnologiyalari munosabatlarini o'rganishga zamin yaratdi. Shu bilan birga, postpozitivistlardan Tomas Kunning paradigmalarda dinamikasiga oid g'oyasi ham subyektning roli kuchayganini ko'rsatadi. Kun fanning rivojlanishi nafaqat reallikka, balki olimlar hamjamiyatining intellektual, psixologik va ijtimoiy holatiga ham bog'liq ekanini ta'kidlaydi: «Ilm-fan rivoji – bu obyektiv jarayon emas, balki insoniy tafakkurning kollektiv harakati» [Kuhn, 1962, p. 122]. Bu nuqtai nazarda inson omili fanning rivojidadagi asosiy harakatlantiruvchi kuchlardan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Hozirgi davrda insonning fanga qaytishi yanada yangi o'lcham kasb etmoqda. Insonning mas'uliyati, etik qarorlari va qiymatlar tizimi sun'iy intellekt, genom tahriri, bioinjeneriya, ekologiya va ijtimoiy texnologiyalar kabi sohalarda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Bunda fan faqat haqiqat yaratmaydi, balki jamiyatning kelajagini shakllantiradi. Shu sababdan postnoklassik metodologiyada subyektning mavqei faqat bilish obyektі emas, balki javobgarlikni o'z zimmasiga olgan ijodiy kuch sifatida talqin qilinadi. Postnoklassik fan subyektning fandagi mavqeini qayta tiklab, insonning madaniy, ma'naviy va ijtimoiy omillarini ilmiy bilishning ajralmas qismi sifatida qabul qiladi. U fandagi xolislik illyuziyasini inkor qilib, insonning faol ishtirokisiz reallikni tushunish mumkin emasligini namoyon etadi. Postnoklassik ilmning shakllanishi va uning metodologik qurilishida sinergetika markaziy, hal qiluvchi o'rinni egallaydi. Sinergetika murakkab tizimlarning o'z-o'zini tashkil etishi, xaos va tartib o'rtasidagi o'tish jarayonlari, nostabil dinamika va ochiq strukturalarning rivoj qonuniyatlarini o'rganuvchi fan sifatida nafaqat tabiiy ilmda, balki gumanitar va ijtimoiy sohalarda

ham yangi voqelik modeliga aylandi. Bu yo‘nalishning ilmiy asosini Ilya Prigojin yaratgan bo‘lib, u o‘zining fundamental tadqiqotlarida tabiatdagi tizimlar barqaror emas, balki nostabillik nuqtalarida yangi tartib shakllantiruvchi jarayonlar orqali rivojlanishini isbotlagan. Prigojinning fikricha: «Tabiat o‘zgarimas emas, u noaniqlik va xaosdan tartib yaratadigan jarayon sifatida namoyon bo‘ladi» [Prigogine, 1980, p. 104]. Bu g‘oya postnoklassik paradigmaning o‘ziga xos mohiyatini belgilab berdi dunyo statik emas, balki dinamik, o‘zgaruvchan, ehtimoliy va ko‘p variantli jarayonlar majmuasidir. Sinergetikaning ilmiy kuchini ta‘minlovchi asosiy jihatlardan biri u klassik determinizmni inkor qilmagan holda, uni kengaytirib, reallikning evolyusion, o‘z-o‘zini tashkil etuvchi va noaniq modellarini tushuntirishga qodirligidir. Murakkab tizimlardagi “bifurkasiya nuqtalari” haqida so‘z yuritar ekan, Prigojin «murakkab tizimlar barqaror bo‘lganda emas, balki nostabillik davrida yangi tartib shakllanadi» deb ta‘kidlaydi [Prigogine, 1980, p. 117]. Bu fikr tabiat, jamiyat va inson tafakkuri to‘g‘risidagi butun ilmiy tasavvurni tubdan o‘zgartirdi. Hozirgi davrda, sinergetik yondashuv biologiyada evolyutsion jarayonlarni tushuntirishda, ekologiyada ekotizimlarning barqarorligi va buzilish chegaralarini o‘rganishda, jamiyatshunoslik sohasida ijtimoiy o‘zgarishlarning dinamikasida, psixologiya va kognitiv fanlarda ongning o‘z-o‘zini tashkil etishi jarayonlarida keng qo‘llanilmoqda.

Shuni alohida ta‘kidlash lozimki, Edgar Morin ham murakkablik falsafasida sinergetik tamoyillarni chuqur rivojlantirib, «Murakkab tizimlarni tushunish uchun ulardagi o‘zaro ta‘sir, fidbek mexanizmlari va dinamik bog‘lanishlar asosiy rol o‘ynaydi» degan fikri [Morin, 1990, p. 71] sinergetikaning faqat fizika yoki ximiyada emas, balki inson va jamiyatni tushunishda ham muhim nazariy asos ekanini namoyon etadi. Chunki inson-ijtimoiy tizimlar ham tabiiy tizimlar kabi o‘z-o‘zini tashkil etuvchi, ochiq, murakkab va noaniq jarayonlardan iborat. Sinergetikaning yana bir muhim qirrasida unda xaos buzg‘unchi kuch emas, balki yangi tartibni yaratishdagi ijodiy jarayon sifatida talqin qilinishidir. Bu g‘oyani Devid Bom ham qo‘llab-quvvatlab «Voqelikdagi xaos destruktiv emas, balki yangi ma‘nolar va tartiblarni yuzaga keltiruvchi jarayondir» deb ta‘kidlagan [Bohm, 1980, p. 29]. Bunday yondashuv postnoklassik fan uchun o‘zgacha ahamiyat kasb etadi, chunki u ilmiy tafakkurdagi «tartib – yaxshi, xaos – yomon» degan klassik dixotomiyani rad etadi va xaosni evolyusion jarayonning zarur bo‘g‘ini sifatida ko‘radi.

Sinergetikaning postnoklassik fanga kiritgan eng katta hissalaridan biri uning fanlararo xarakteridir. Tizimlardagi o‘zgarishlarni tushuntirish uchun fizika, biologiya, matematika, psixologiya, sotsiologiya va informatikaning umumiy qonunlarini birlashtirish zarur. Tizimlar nazariyasining asoschisi Lyudvig fon Bertalanfi bu haqda: «Har qanday tizimni tushunish uning ichki strukturasi va tashqi muhit bilan munosabatlarini bir vaqtning o‘zida tahlil qilishni talab etadi» deb yozadi [Bertalanffy, 1968, p. 64]. Bu sinergetikaning universalligi va postnoklassik metodologiyadagi markaziy ahamiyatini yanada mustahkamlaydi. Demak, sinergetika postnoklassik paradigmaning ilmiy yadrosi sifatida murakkab reallikni tushuntirishning yangi modelini taqdim etadi. U dunyo manzarasini barqaror va

tartibga solingan emas, balki doimiy o'zgarishda, yangi strukturalarni yaratadigan ochiq tizim sifatida talqin qiladi. Bugungi ilm-fanning taqdiri aynan shunday dinamik, ko'p omilli va evolyutsion yondashuvga tayanadi. Postnoklassik fanning eng muhim xususiyatlaridan biri — fanlararo integratsiyaning kengayishi va bilimlarning yangi sintezi shakllanishidir. Klassik fan davrida ilm sohalari o'rtasida qat'iy ajratish, ularni mustahkam devorlar bilan bo'lib qo'yish amaliyoti hukmron edi. Noklassik davrda ayrim sohalar o'rtasida muloqot kengaygan bo'lsa-da, postnoklassik bosqichga kelib ilmning turli yo'nalishlari birlashib, murakkab tizimlarni tushuntirish uchun yangi umumiy metodologik makon yarata boshladi. Bu jarayonga faqat nazariy ehtiyoj emas, balki XXI asrdagi global muammolarning ko'p omilli tabiati ham turtki berdi.

Tabiatiga ko'ra, murakkab tizimlar ekologiya, inson ongi, iqtisodiy jarayonlar, ijtimoiy tuzilmalar bir fanning doirasida to'liq tushuntirilishi mumkin emas. Shu sabab fanlararo yondashuv postnoklassik ilmning tabiiy, hatto zarur metodologik poydevoriga aylandi. Bu fikrni tizimlar nazariyasining asoschilaridan biri Lyudvig fon Bertalanfi ham qo'llab-quvvatlab, shunday yozadi: «Har qanday tizimni tushunish uchun uning ichki elementlari va tashqi muhit bilan munosabati bir butun jarayon sifatida tahlil qilinishi zarur» [Bertalanffy, 1968, p. 58]. Bertalanfining bu qarashi postnoklassik ilmda integrativ, ya'ni turli fanlar qonuniyatlarini birlashtirishga asos bo'ldi.

Fanlararo integratsiyaning shakllanishida sinergetik yondashuvning roli beqiyosdir. Sinergetika murakkab tizimlarning barqarorlikdan nostabillikka, nostabillikdan yangi tartibga o'tish jarayonlarini tushuntirishda turli ilm sohalari o'rtasidagi umumiy qonunlarni aniqlaydi. Ilya Prigojin bu haqda shunday ta'kidlaydi: «Tabiat qonunlari faqat fizikada emas, balki jamiyat, biologiya va ong tizimlarida ham bir xil dinamik qonuniyatlarga amal qiladi» [Prigogine, 1980, p. 136]. Shu tariqa sinergetika tabiiy va ijtimoiy fanlar uchun yagona metodologik platformaga aylandi. Fanlararo sintezning rivojlanishida Edgar Morinning murakkablik falsafasi doktrinasi ham muhim ahamiyat kasb etdi. Morin ilgari gidek reallikni faqat bir fanning metodlari orqali tushuntirishning imkonsizligini ta'kidlab, «bilimning haqiqiy mantig'i tizimlar o'rtasidagi o'zaro bog'lanishlarni tushunishdan iborat» deb yozadi [Morin, 1990, p. 72]. Natijada postnoklassik ilm kompyuter fanlari, biologiya, neyroilm, sosiologiya, lingvistika va psixologiyani birgalikda o'rganishga qaratilgan yangi sintetik platforma yarata boshladi.

Bugungi kunda neyrobiologiya va kognitiv fanlar inson ongini tushuntirishda matematika, fizika, informatika va psixologiyani birlashtirmoqda. Ekonofizika iqtisodiy jarayonlarni fizika qonunlari orqali modellashtirishni taklif etmoqda. Evolyutsion biologiyada genetika, informatika va statistika birgalikda qo'llanilmoqda. Inson–mashina tizimlarida esa psixologiya, axborot texnologiyalari va etika integratsiyalashmoqda. Bu jarayonlarning barchasi postnoklassik paradigmaning birlashtiruvchi xususiyatidan dalolat beradi. Fanlararo sintezning postnoklassik bosqichdagi yana bir o'ziga xos jihati gumanitar va tabiiy fanlar o'rtasidagi masofaning qisqarishidir. Masalan, Kunning paradigmalari o'zgarishi haqidagi nazariyasi fanning ijtimoiy va psixologik asoslarga bog'liqligini ko'rsatgan

holda, ilmning faqat obyektiv emas, balki insoniy omillar ta'sirida rivojlanishini ham asoslab beradi [Kuhn, 1962, p. 122]. Shuning uchun postnoklassik metodologiyada inson qiymatlari, madaniyat, axloq va jamiyat strukturalari fanning ajralmas qismlari sifatida qaraladi va fanlararo integrasiya postnoklassik ilmning ilmiy yadrosini tashkil etadi. U murakkab tizimlarni tushuntirishda yangi modellarni yaratadi, inson ongi, tabiat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro bog'lanishlarni chuqurroq anglash imkonini beradi va fanning kelajak yo'nalishlariga yo'naltiruvchi intellektual platforma vazifasini bajaradi.

XXI asrga kelib fanning rivojlanish sur'ati jadal shaklda tezlashdi, uning metodologik, texnologik va falsafiy poydevori esa yangi mazmun bilan boyidi. Postnoklassik paradigma bugungi global sivilizasiyaning intellektual o'zgarishlariga javob beradigan universal nazariy model sifatida shakllanib bormoqda. Zamonaviy ilmiy-falsafiy muhitda postnoklassik yondashuvning ahamiyati shundaki, u faqat bilish usullarini emas, balki ilmning jamiyatdagi funksiyasi, insonning ilmdagi roli va texnologiyaning ma'naviy oqibatlarini ham qayta belgilamoqda. XXI asrning eng muhim tendensiyalaridan biri ilmning raqamlashuvi va sun'iy intellektning ilmiy tadqiqotlarda asosiy vositalardan biriga aylanishidir. Mashina o'rganishi, neyron tarmoqlar va katta ma'lumotlar tahlili fanning an'anaviy modellarini qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Bu jarayon haqida Norbert Viner raqamli vositalarning inson nazariy fikriga ta'siri xususida shunday yozadi: «Informatsiya bilan ishlash usullari insonning bilish imkoniyatlarini kengaytiradi, lekin ular tafakkurning o'zini ham qayta shakllantiradi» [Wiener, 1950, p. 42]. Bu fikr XXI asr davarasida ilmning faqat texnik vositalari emas, balki bilishning o'zi ham raqamli muhit ta'sirida tubdan o'zgarib borayotganini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, murakkab tizimlar tahlili XXI asrda yanada keng qo'llanila boshladi. Ekologik tizimlar barqarorligining buzilishi, global iqlim o'zgarishi, biologik xilma-xillikning kamayishi kabi muammolarni tushuntirish uchun sinergetika va murakkablik falsafasi yanada markaziy o'ringa chiqdi. Edgar Morin bu haqda: «Murakkablik – XXI asr fani uchun faqat ilmiy vazifa emas, balki insoniyatning intellektual omon qolish shartidir» deb yozgan [Morin, 1999, p. 18]. Bu yondashuv postnoklassik paradigmaning ekologik muammolarni echishdagi ahamiyatini yanada kuchaytirdi.

XXI asrning yana bir muhim yo'nalishi fanning gumanitarlashuvi va etik muammolarning markaziy o'ringa ko'tarilishi. Bugungi kun texnologiyalari genom tahriri, bioinjeneriya, sun'iy intellekt, robotlashtirish faqat texnik masalalar emas, balki insoniy qadriyatlar, mas'uliyat va ijtimoiy adolat kabi fundamental falsafiy savollarni qayta kun tartibiga qaytarmoqda. Bu haqda Yurgen Xabermas «Zamonaviy fan inson qudratini oshirdi, lekin uning mas'uliyatini ham cheksiz darajada kuchaytirdi» [Habermas, 2003, p. 56] deb ta'kidlagan. Shuning uchun XXI asrda fanning rivoji etik refleksiya tasavvur qilib bo'lmaydi. Postnoklassik ilmning yana bir yo'nalishi fanning global miqyosdagi integrasiyasi va jahon ilm maydonida yangi transmilliy ilmiy hamkorlik formatlarining paydo bo'lishi. Xalqaro laboratoriyalar, umumjahon tadqiqot markazlari, onlayn ilmiy platformalar fanning yangi manzarasini yaratmoqda. Bu jarayon O'rix Bek ta'kidlagan

«globallashgan xavflar jamiyati» tushunchasi bilan chambarchas bogʻlangan, chunki fan global muammolarni hal qilishda doimo yetakchi kuch sifatida namoyon boʻlmoqda [Beck, 1992, p. 27]. Shu bilan birga, XXI asrda tafakkurning oʻzgarishi ham postnoklassik fan rivojiga taʼsir koʻrsatmoqda. Klipli tafakkur, tezkor maʼlumot almashinuvi, multimediali bilim muhiti inson ongining kognitiv strukturalarini oʻzgartirib, ilmning shakllanish va tarqalish mexanizmlariga taʼsir qilmoqda. Bu jarayon ilmni yanada ochiq, tezkor va davriy yangilanuvchi tizimga aylantirdi.

XXI asrda postnoklassik fan tendensiyalari raqamlashuv, murakkablikni oʻrganish, etik refleksiyaning kuchayishi, global integratsiya va kognitiv madaniyat oʻzgarishlari — zamonaviy ilmning yangi mohiyatini belgilamoqda. Bu tendensiyalar postnoklassik paradigmani faqat nazariy model emas, balki inson sivilizatsiyasining intellektual yoʻnalishi sifatida namoyon qiladi. Postnoklassik ilmning eng muhim xususiyatlaridan biri reallikning uch asosiy oʻlchami inson, tabiat va jamiyat oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlikni yaxlit tizim sifatida talqin qilishidir. Klassik fan davrida inson tabiatdan ajratilib, dunyoga “tashqi kuzatuvchi” sifatida qaralgan boʻlsa, noklassik ilmda bu pozisiya zaiflashdi, postnoklassik paradigmada esa butunlay rad etildi. Endilikda inson ham tabiiy tizimning bir qismi, ham ijtimoiy munosabatlar markazi, ham maʼnaviy-aksiologik masullikni zimmasiga olgan sub'ekt sifatida qaraladi. Bu jarayonning ilmiy poydevorini Ilya Prigojin oʻzining turgʻunsizlik nazariyasida yaratgan boʻlib, u tabiatning oʻzini ham statik emas, balki ijodiy, oʻzgaruvchan jarayon sifatida talqin qiladi: «Tabiat yaxlit bir jarayondir; unda inson ham, jamiyat ham, barcha tizimlar ham bir-biriga taʼsir koʻrsatuvchi elementlar hisoblanadi» [Prigogine, 1980, p. 142]. Prigojinning bu gʻoyasi postnoklassik fanda inson va tabiat oʻrtasidagi ziddiyatli manzarani sinergetik uygʻunlik sifatida qayta koʻrib chiqish imkonini berdi.

Shu bois XXI asrda ekologik masalalar faqat biologiya yoki geografiya sohasi emas, balki insonning maʼnaviy, iqtisodiy va siyosiy faoliyati bilan chambarchas bogʻliq murakkab tizim sifatida talqin qilinmoqda. Edgar Morin inson va tabiat oʻrtasidagi bogʻliqlikni talqin qilar ekan, «Inson tabiatdan tashqarida emas; u tabiatning bir qismi va uning hech bir jarayoni inson ishtirokisiz tushuntirilishi mumkin emas» [Morin, 1999, p. 36] deb taʼkidlagan va bu fikr har qanday ekologik inqiroz aslida madaniy va ijtimoiy inqiroz ekanini koʻrsatadi. Jamiyat va tabiatning oʻzaro taʼsiri koʻp omillilikka ega. Industrial sivilizatsiya rivoji insonning tabiat bilan munosabatini texnologik kuchlar orqali belgilab kelgan boʻlsa, postindustrial davrda bu munosabat yanada murakkab va noaniq shaklga ega boʻldi. Yurgen Xabermas ilmiy-texnikaviy kuchlar bilan ijtimoiy masʼuliyat oʻrtasidagi munosabat haqida «Texnika inson qudratini oshirdi, ammo uning tabiat va jamiyat oldidagi masʼuliyatini ham cheksiz darajada kuchaytirdi» [Habermas, 2003, p. 59] deb taʼkidlagan va bu insonning tabiatga taʼsiri faqat ekologik oqibatlarni emas, balki ijtimoiy munosabatlar, madaniy rivoj, axborot targʻiboti va siyosiy barqarorlikni ham belgilashini namoyon etadi. Jamiyatning rivojlanishi ham tabiat va inson oʻrtasidagi aloqalar bilan bogʻliq holda koʻrib chiqilmoqda. Murakkab jamiyat tizimlarini oʻrganayotgan sotsiolog Niklas Luman “jamiyat bu axborot almashinishi orqali oʻzini qayta yaratib turuvchi dinamik tizim” ekanini taʼkidlab, «Inson, jamiyat

va tabiat o'rtasidagi aniq chegaralar yo'q; ular o'zaro ta'sirda va o'zaro bog'liq holda rivojlanadi» deb yozadi [Luhmann, 1995, p. 88]. Bu yondashuv postnoklassik paradigmaga xos bo'lgan xolizm — butunlik g'oyasini yanada mustahkamlaydi. Inson – tabiat – jamiyat uyg'unligining postnoklassik talqini, avvalo, ko'p omilli vaziyatlarni tizimli tahlil qilishga, inson faoliyatining barcha sohalarini – iqtisodiy, texnologik, ma'naviy va siyosiy jarayonlarni tabiiy tizimlar bilan birgalikda o'rganishga asoslanadi. Bu uyg'unlikni anglash XXI asr global muammolarini ekologik inqiroz, resurs tanqisligi, demografik bosim, axborot tizimlarining beqarorligi, madaniy polyarizatsiya ko'payishi hal etishda katta ahamiyatga ega. Shuningdek, postnoklassik yondashuvda insonning ma'naviy va aksiologik roli ham alohida ta'kidlanadi. Chunki tabiatga ta'sirni faqat texnologiya belgilamaydi; insonning qiymatlari, ma'naviy madaniyati va mas'uliyat darajasi ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, ekologik ong, biotik etika va global fuqarolik madaniyati XXI asrda inson–tabiat–jamiyat uyg'unligining falsafiy poydevoriga aylanmoqda. Postnoklassik paradigma inson, tabiat va jamiyatni uchta alohida reallik deb emas, balki bir-biriga chambarchas bog'langan, dinamik, o'zaro ta'sirdagi yagona tizim sifatida talqin qiladi. Bu yondashuv insoniyatning intellektual kelajagini belgilaydigan ekologik barqarorlik, ijtimoiy adolat va ma'naviy muvozanatni ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Postnoklassik fan zamonaviy ilm-fan rivojining chuqur mazmuniy va metodologik burilishini anglatadi. U klassik ratsionalizm va noklassik epistemologiyadan farqli o'laroq, reallikni biryuqlama emas, balki uning barcha o'zaro bog'langan qirralari — inson, tabiat va jamiyat dinamikasini bir butun xolistik tizim sifatida talqin qiladi. Postnoklassik paradigma murakkablik, ochiq tizimlar, sinergetik o'zaro ta'sirlar, nostabillik va ehtimoliylik kabi ilmiy tamoyillarni ilm-fanning markaziy konsepsiyalariga aylantirdi. Bu esa bilish madaniyatini o'zgarishga, subyektning ilmdagi mavqeini tiklanishiga va fanning gumanitar va aksiologik mazmun bilan to'lishishiga turtki berdi. XX asrdagi kvant mexanikasi, nisbiylik nazariyasi, tizimlar nazariyasi, sinergetika va kognitiv fanlar orqali shakllangan yangi ilmiy manzara postnoklassik metodologiyaning asosiy poydevorini yaratdi. Bu jarayonda subyektning roli qayta tiklanib, insonning idroki, tafakkuri va qarorlarining ilm-fan rivojiga ta'siri inkor etilmas ilmiy faktga aylandi. Shu bilan birga, yangi paradigma fanlararo integratsiyani tezlashtirib, biologiya, informatika, matematika, sotsiologiya, falsafa va psixologiya o'rtasidagi konseptual va metodologik uyg'unlikni ta'minladi.

Postnoklassik fanning XXI asrdagi tendensiyalari raqamlashuv, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, ekologik muammolar, bioetika, texnologik xavfsizlik, kognitiv o'zgarishlar insoniyat oldidagi global vazifalarni hal etishda faqat tarmoq fanlar emas, balki integrativ, sintetik va aksiologik yondashuvlarni talab etmoqda. Shuning uchun postnoklassik paradigma ilmning faqat nazariy shakli emas, balki insoniyatning intellektual kelajagini belgilovchi strategik model sifatida shakllanib bormoqda. Shu ma'noda, postnoklassik fanning eng muhim xulosasi shundaki:

inson, tabiat va jamiyat o'rtasidagi uyg'unlikni tiklash va saqlash uchun ilm-fan faqat texnik vosita emas, balki ma'naviy-axloqiy mas'uliyatga ega bo'lgan ijtimoiy institut sifatida faoliyat yuritishi zarur. Intellektual inqirozni engish ham, ekologik barqarorlikni ta'minlash ham, texnologik taraqqiyotni inson qadriyati bilan uyg'unlashtirish ham postnoklassik dunyoqarashning asosiy vazifalari sirasiga kiradi.

Demak, postnoklassik fan XXI asr sivilizatsiyasi uchun yangi intellektual majmua — murakkablikni anglash, insonning ma'naviy javobgarligini kuchaytirish va fanning global rivojini barqaror model asosida tashkil etish imkonini beradi. Bu paradigma insonning ilmga munosabatini, dunyo va o'z-o'zini anglash madaniyatini yuqori bosqichga ko'taruvchi strategik intellektual platforma hisoblanadi.

BIBLIOGRAFIYA

1. Einstein, A. (1916). *Relativity: The Special and the General Theory*. – London: Methuen, 1916, p. 14.
2. Heisenberg, W. (1927). *Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik*. – Leipzig: Barth, 1927, pp. 173–179.
3. Planck, M. (1901). *Über das Gesetz der Energieverteilung im Normalspektrum*. – Leipzig: Johann Ambrosius Barth, 1901, p. 67.
4. Bohr, N. (1928). *The Quantum Postulate and the Recent Development of Atomic Theory*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1928, p. 38.
5. Popper, K. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. – London: Hutchinson, 1959, pp. 41–47.
6. Prigogine, I. (1980). *From Being to Becoming: Time and Complexity in the Physical Sciences*. – San Francisco: W. H. Freeman, 1980, pp. 104–142.
7. Morin, E. (1990). *Introduction à la pensée complexe*. – Paris: ESF Éditeur, 1990, pp. 67–72.
8. Morin, E. (1999). *La Méthode. Tome 4: Les Idées*. – Paris: Seuil, 1999, pp. 18–36.
9. Bohm, D. (1980). *Wholeness and the Implicate Order*. – London: Routledge, 1980, pp. 29–43.
10. Bertalanffy, L. von. (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. – New York: Braziller, 1968, pp. 58–64.
11. Kuhn, T. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. – Chicago: University of Chicago Press, 1962, pp. 91–122.
12. Wiener, N. (1950). *The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society*. – Boston: Houghton Mifflin, 1950, p. 42.
13. Habermas, J. (2003). *The Future of Human Nature*. – Cambridge: Polity Press, 2003, pp. 56–59.
14. Beck, U. (1992). *Risk Society: Towards a New Modernity*. – London: SAGE Publications, 1992, p. 27.
15. Luhmann, N. (1995). *Social Systems*. – Stanford: Stanford University Press, 1995, p. 88.

Sultonmurod Pardayev
doctor of philosophy (PhD)
Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan
Tashkent, Uzbekistan
sultonmurod121993@gmail.com

The essence of post-classical science and the stages of its formation

Abstract. Post-nonclassical science represents one of the most significant stages in the evolution of modern scientific thought, emerging as a result of the crisis and transformation of classical and non-classical models of knowledge. At this stage, complex systems, open structures, and nonlinear dynamic processes become central elements of scientific inquiry. The post-nonclassical approach strengthens the role of the human factor, value orientations, and cultural context in the production of scientific knowledge. Moreover, interdisciplinary integration, synergetic analysis, and holistic thinking form the core of the renewed methodological framework. Post-nonclassical science aims to provide a comprehensive understanding not only of nature but also of the “human–culture” system. Therefore, this article thoroughly examines the essence of post-nonclassical science and the stages of its formation.

Keywords: Post-nonclassical science, synergetics, complex systems, interdisciplinary integration, holistic approach, epistemology.

Пардаев Султонмурод
доктор философии PhD
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Ташкент, Узбекистан
sultonmurod121993@gmail.com

Сущность постклассической науки и этапы её формирования.

Аннотация. Постнеклассическая наука является одним из ключевых этапов развития современного научного мышления и формируется в результате кризиса и трансформации классических и неклассических моделей познания. На данном этапе центральное значение приобретают сложные системы, открытые структуры и нелинейные динамические процессы. В постнеклассическом подходе усиливается роль человеческого фактора, ценностных ориентиров и культурного контекста в научном исследовании. Кроме того, междисциплинарная интеграция, синергетический анализ и холистическое видение становятся ядром обновлённой научной методологии. Постнеклассическая наука стремится к целостному пониманию не только природы, но и системы «человек – культура». Поэтому в данной статье всесторонне анализируются сущность постнеклассической науки и этапы её становления.

Ключевые слова: постнеклассическая наука, синергетика, сложные системы, междисциплинарная интеграция, холистический подход, гносеология.